

Universidade de Coimbra, Faculdade de Letras

Cadeira de Arte Românica e Gótica em Portugal

sob a direcção da D.ra Maria Luísa Pires Rio Carmo Trindade Proença Amaral

ano académico 2008-2009

Francesco Gelati

O GÓTICO MENDICANTE EM PORTUGAL

Introdução

Na grande variedade de ordens mendicantes que foram surgindo nos séculos XIII e XIV, preferi concentrar o meu estudo no franciscanismo, considerando-o como a mais inovadora. Cheguei a esta escolha depois de ter constatado que é também a ordem com a bibliografia mais rica. Nesta pesquisa quis, desde logo, explorar as peculiaridades da instalação franciscana em Portugal, evitando, quando o julguei não fundamental para a compreensão dos fenómenos tratados, de descrever as características gerais do *modus agendi* deles. Na segunda parte do trabalho, decidi de tratar com maior amplitude as manifestações artísticas franciscanas e de examinar com menor pontualidade o dominicanismo e o carmelitismo; isso me levou a operar uma escolha dos monumentos arquitectónicos mais significativos, excluindo os sítios principais, nomeadamente os mosteiros de Santa Clara de Coimbra e de Santa Maria da Vitória da Batalha.

Dinâmicas na fundação de conventos mendicantes

1. Problemas cronológicos e metodológicos

Sobre a fundação e as origens dos primeiros conventos franciscanos e dominicanos é evidente a falta de documentos unívocos, que por isso nos obriga a elaborar hipóteses a partir dos poucos testemunhos que hoje conhecemos. Em primeiro lugar, é preciso lembrarmo-nos que a fundação dum convento não implicava a construção imediata dum igreja, mesmo pequena. Normalmente era constituído por uma dúzia de frades ou monjas, e este número aumentava à medida que a instituição ganhava fama. Só depois desta primeira fase tornava-se possível a construção do templo, normalmente pequeno, de acordo com a vontade do fundador; muito frequentemente este primeiro edifício era substituído, às vezes no mesmo século, por construções de maiores dimensões, em atuição do novo programa de magnificência elaborado pelo ministro geral S. Bonaventura de Bagnoregio. Esta estratificação de vários momentos de edificação e a frequente ausência de testemunhos escritos criam profundos problemas na datação dos edifícios, desde logo nas igrejas de Santarém e de S. Francisco de Évora.

Uma pergunta nasce espontaneamente em relação às origens da estrutura arquitectónica das igrejas mendicantes, ou seja: como e de onde assumiram as suas peculiaridades? Estamos a falar das características que se repetem também além das fronteiras nacionais portuguesas: cobertura em madeira, evidente desenvolvimento axial das naves, cabeceira abobadada com capelas escalonadas,

contrafortes exteriores na fachada e/ou nos muros laterais e/ou na cabeceira e transepto saliente. Além dos pormenores que podem ser explicados por necessidades estáticas de firmeza do edifício e que derivam da sensibilidade gótica, vemos facilmente um ar de família que se repete com constância. E então: de onde vem este ar de família? Renato Bonelli (1982), falando do nascimento do gótico mendicante notou como

...il problema storiografico non è quello di individuare le “origini” dell’opera, restituendo le trasformazioni subite dal modello, ma quello di ripercorrere il procedimento di costruzione figurale dell’immagine e di interpretarne e valutarne l’artisticità. Il problema delle “origini” è dunque un falso problema, che non può e non deve essere posto...

Permito-me de concordar com estas afirmações, e portanto vou focalizar-me sobre as manifestações artísticas evitando de reconhecer um, provavelmente inexistente, protótipo único.

2. Os casos exemplares de Bolonha e Pistoia na Itália

Decidi de incluir neste trabalho, com finalidade exemplificativa e não exaustiva, na esperança de partilhar com a turma um testemunho directamente conhecido por mim que pudesse obter o interesse dela, o caso das implantações mendicantes urbanas em duas cidades italianas: Bolonha, cuja importância religiosa cresceu enormemente depois da tubulação de S. Domingos na homónima igreja, e a menor Pistoia, cidade de antiga tradição municipal que no século XIII viveu um período de riqueza económica e cultural.

As duas ordens mendicantes decidiram para uma partilha da cidade intra muros em duas áreas de influência: em ambos os exemplos, aos dominicanos a parte Sul-Este, e aos rivais a parte Norte-Oeste. Em razão da intensa competição que nasceu desde logo entre elas, as duas ordens tentaram de controlar-se reciprocamente para limitar o êxito do “inimigo”. Esta preocupação teve várias repercussões urbanísticas, entre as quais a que acabei de mostrar, que se encontra também na cidade de Guimarães.

Contextualização histórico-social do franciscanismo

1. O rol dos tabeliães

Utilizando o rol dos tabeliães de 1290, mandado executar por D. Dinis, podemos facilmente constatar que os frades menores procuraram os centros urbanos de maior dimensão para se estabelecerem. De facto, em todas as cidades com 5 ou mais tabeliães se estabeleceram conventos franciscanos (Guarda, Covilhã, Coimbra e Évora com 5 tabeliães, Bragança 6, Santarém 15 e Lisboa 21), tendo sido igualmente fundados conventos femininos em Santarém e Lisboa, as cidades de maior volume populacional relativo. Quanto ao Porto e Braga, cidades também então de significativa importância, não surgem mencionadas no rol de 1290, devido a serem senhorios eclesiásticos e não ser o rei a designar os tabeliães. Contudo, os frades menores iriam estabelecer-se no Porto, enquanto que em Braga só fundaram um hospício. Em centros com quatro ou três tabeliães não se instalaram em todos, mas foram presentes em Lamego, Leiria, Alenquer, Estremoz

e Elvas. Mais do que os dois terços de conventos situam-se ao sul do rio Mondego, em cidades economicamente mais dinâmicas, com uma menor presença religiosa tradicional e, de conseguinte, com maiores carências na cobertura paroquial do tecido urbano. Pelo contrário, os franciscanos encontraram grandes oposições nas cidades com instituições eclesiásticas seculares já afirmadas. Vemos estabelecimentos franciscanos sobretudo nas cidades sem grandes recursos, onde por isso é maior o número de pobres e marginais, aos quais a mensagem franciscana quer primariamente dirigir-se.

2. *Escolas*

Embora nas suas primeiras décadas de existência em terra portuguesa os frades Menores se tenham dedicados principalmente ao ministério pastoral, num ideal de simplicidade, os conventos foram desde cedo abrindo escolas públicas de gramática, filosofia e teologia, originando uma crescente e significativa intervenção no âmbito da cultura nacional. As de Lisboa e de Santarém estão documentadas desde 1261, a de Coimbra desde 1309. A escola de teologia de Lisboa foi a que ganhou maior projecção: o Capítulo Geral de Assis em 1340 elevou-a a Estudo Geral da Ordem e em 1435 o papa Nicolau V Parentucelli incorporou-a na Universidade de Lisboa. Como já tinha acontecido em França e Itália, os frades andaram abandonando, a partir da metade do século XIII, os eremitérios isolados e mudaram para uma maior interacção com o tecido urbano, tornando-se um ponto de grande dinamismo sociocultural dos séculos finais da Idade Média.

3. *Correntes internas*

Já logo após a morte de S. Francisco assistiu-se a lutas e bella intestina no interior da Ordem: o ideal de pobreza simples e absoluta, por criar várias perplexidades e pela sua realização difícil foi quase completamente abandonado. A obra, a vida, os ensinamentos de S. Francisco foram reelaborados pelo Doctor Seraphicus, que podemos considerar um segundo fundador. De importantes consequências na produção artística é o contraste, no século XIV, tão em Portugal como na Europa, entre o Conventualismo (conhecido também como Clastra) e a Observância. Este último aparece também noutros institutos religiosos e constitui o primeiro tentativo de atuação da reforma da igreja “in capite et in membris” reclamado no concílio ecumênico de Vienne de 1311-1312. Entrou em Portugal em 1392, graças a alguns frades da província de Santiago que abriram, no mesmo ano, quatro casas de eremitas no Entre-Douro-e-Lima, terras naquela altura sob o controlo da diocese de Tui. Mais tarde, outros conventos aderiram à proposta deles, como o de Alenquer em 1400. Defendiam a observância integral da Regra bulada, praticavam a austeridade e a pobreza na simplicidade dos edifícios e no dia-a-dia, privilegiavam a oração mental. Os conventos da Clastra preferiam a disciplina regular da vida comum de estilo monástico, seguiam a regra de acordo com as dispensas pontifícias em matéria de pobreza e estavam geralmente localizados em centros urbanos, e tinham frequentemente escolas públicas. Em 1517 o papa Leão X Médicis pôs termo à sua difícil coexistência, separando-os em duas Ordens independentes: os “Frades Menores da Regular Observância” e os “Frades Menores Conventuais”. Portugal ficou partido em dois grupos, ambos consistentes: a província de Portugal da primeira ordem tinha 27 casas e sede no convento de Lisboa; a outra, com sede no Porto, contava o número não muito inferior de 22 casas. A presença de Conventuais foi interrompida em 1567, quando em atuação dum pedido do cardeal D. Henrique,

então regente do Reino em nome de Felipe II, o papa dominicano Pio V decretou a sua incorporação nos Observantes por um breve, igualmente a quanto já tinha acontecido no ano precedente em Espanha sob solicitação do rei.

Conventos franciscanos

São Francisco de Alenquer

A grande protecção que os franciscanos iriam usufruir em Portugal da parte de reis e da família real começou cedo a manifestar-se com D. Sancha, a filha do rei D. Sancho I, senhora de Alenquer. A esta vila chamou, em 1216, o frade italiano Zacarias quando este, enviado pelo próprio S. Francisco, se dirigia a Lisboa com o intuito de estabelecer um convento. Além de lhe oferecer hospedagem no seu paço, a infanta propôs-lhe que fundasse, sob sua protecção, um convento. Nasceu assim a que é considerada por alguns como a primeira fundação franciscana em Portugal, comprovada documentalmente desde 1217. Foi necessário esperar o ano 1280 pra que D. Beatriz, mulher do rei D. Afonso III, oferecesse o terreno que permitiu o alargamento das antigas instalações, e só na segunda década do século XIV, cerca de um século após a fundação documentalmente comprovada, terminou o assentamento do convento franciscano de Alenquer na parte alta da vila, no arrabalde de S. Pedro. Contudo, esta data não é coincidente com a que apresenta a crónica da ordem para a sagração da igreja. De facto, frei Manuel da Esperança aponta para essa cerimónia no dia 20 de Fevereiro de 1305: *“Cum in monasterio Sancti Francisci de Alanquerio sit inchoatum quoddam opus tam ecclesiae, quam claustrum...”*. As obras do convento ainda não se encontrarem concluídas: a correspondência entre a sagração da igreja e a conclusão das obras não era obviamente forçosa.

A igreja teve inicialmente uma cabeceira tripla, em que as capelas se abriam para um amplo transepto e comunicavam entre si, como deixam adivinhar restos do vão entaipado de uma dessas prováveis ligações. A planta era provavelmente de cruz latina de uma só nave. Na fachada principal não podia abrir-se um portal axial por esta se encontrar enterrada ao nível do piso térreo, sendo, por conseguinte, esta a razão de se encontrar na fachada lateral. Inscrito num gablete pentagonal com brasão no tímpano, o portal é constituído por três arquivoltas de arcos apontados. Os capitéis vegetalistas que assentam em colunelos de mármore, embora tanto pelas suas características como pelo carácter mais arcaico da decoração colocada no interior das arquivoltas, sejam atribuíveis ao século XIII, podem também ser do século seguinte. A actual abertura de capelas, entre contrafortes, ao longo da nave, sugere que essa seria já a configuração primitiva.

São Francisco de Bragança

A fundação do convento de S. Francisco de Bragança é atribuída, segundo longa tradição, ao próprio S. Francisco quando em 1214, no regresso da sua peregrinação a Santiago de Compostela, se dirigia para a Catalunha. Respondendo aos pedidos e às ofertas de terra da população, o Santo terá dado início ao convento que, se fosse aceite esta datação, seria o mais antigo da ordem em Portugal.

No lugar escolhido existia uma ermida dedicada a Santa Catarina que começou logo a ser utilizada como igreja, e depois transformada em capela do capítulo. Contudo, a fundação do convento só se

encontra documentalmente comprovada em 1271, data do testamento de D. Afonso III, que o contemplou com 50 libras. O sítio foi doado por Gonçalo Rodrigues de Morais e sua esposa Constança Soares que se tornaram seus patronos. As obras correram à custa de rendas públicas e de esmolas particulares, embora os reis de Portugal também lhe tenham concedido várias isenções e privilégios. A rainha Santa Isabel teve especial devoção a este convento por ter sido o primeiro em que entrou no reino de Portugal quando, em 1282, veio de Aragão para desposar o rei D. Dinis. O convento sofreu grandes obras patrocinadas por este casal real, seja na igreja, seja nos restantes edifícios. Todavia, o templo sofreu várias remodelações posteriores, que alteraram profundamente o aspecto.

A nave encontra-se actualmente dividida por seis pilastras onde assentam arcos torais de granito, provavelmente destinados a um abobadamento pétreo que nunca foi concluído. O corpo da igreja de uma só nave sem transepto assenta na estrutura inicial gótica. A cabeceira consta duma capela-mor semicircular onde, nas obras de restauro do fim do século passado, foram descobertos contrafortes.

São Francisco de Guimarães

Não obstante a fundação dum convento franciscano em Guimarães date em 1217, ou seja, no ano da penetração franciscana em Portugal, não temos testemunhos de edificações antes de 1290, quando foram começadas as dependências monásticas. Em 1325 D. Dinis mandou destruir tudo o que se tinha construído, dado que os edifícios ficavam demasiado próximos das muralhas e, por isso, punham em risco a segurança defensiva da cidade: verificaram-se os mesmos acontecimentos com o templo urbano dominicano.

O edifício gótico que hoje vemos é o produto de uma segunda campanha construtiva. Autorizada por D. João I, no dia 3 de Novembro de 1400, a edificação do novo convento de São Francisco revelou-se bastante demorada, arrastando-se praticamente por todo o século XV. A cabeceira, por exemplo, data de cerca 1461. De um ponto de vista estilístico, esta cabeceira pouco difere do modelo mendicante inaugurado em Portugal no século XIII: capela-mor ladeada por dois absidiolos, homogeneamente cobertos por abóbadas de ogivas; iluminação efectuada por amplas janelas verticais, abertas em panos limitados por contrafortes. Característica comum em todo este conjunto é a filiação artística batalhina, visível nas molduras dos colunelos e das nervuras, assim como nos capitéis. Apesar da sua datação relativamente tardia, a cabeceira da igreja de São Francisco é um dos poucos exemplos no Norte do país que comprovam a importância do grande Mosteiro da Batalha, enquanto obra canónica ao longo de todo o século XV. O portal principal, pouco decorado e integrado numa ampla massa pétreo, que parece ter mais de Românico que de Gótico, apresenta um traçado irregular da sua curvatura, e os capitéis são bastante menos cuidados.

São Francisco de Covilhã

Situado primeiramente fora da povoação, em breve o convento foi trazido para o terreno peri-urbano. A igreja é praticamente o único remanescente do convento fundado nos princípios do século XIII, estando já os frades, em 1285, seguramente estabelecidos no segundo convento. Os terrenos onde assentou o convento e a sua edificação ficaram pagos pelos moradores da Covilhã, mas para a igreja houve também contribuição régia: D. Afonso III deixou, no seu testamento, 50

libras, tal como outros conventos de frades menores. O rei D. Pedro concedeu-lhe os rendimentos de um souto, tendo este benefício sido confirmado pelos reis D. Fernando e D. João I. A carta de ratificação afirma que com estes dividendos “*se fizeram as paredes que ainda estavam por cobrir*”, e por consequência leva a concluir que a igreja só deve ter sido terminada nos finais do século XIV. O papa Alexandre IV (Rinaldo de Jenne, nascido em 1199, papa 1254-1261), através da bula “*Sanctorum meritis*”, concedeu grandiosas indulgências para o momento da sagração, embora se desconheça a sua data.

O portal de três arquivoltas e capitéis vegetalistas, apesar da simplicidade e do carácter rústico que o granito lhe confere, é já cronologicamente tardio. A pouca verticalidade para a sua largura e o geometrismo das molduras denotam a raiz popular dos seus executantes. A fachada principal foi alterada na sequência de um incêndio, ocorrido em 1851: Da sua primitiva traça gótica conservam-se só as paredes laterais com seus dois portais em ogiva e o pórtico principal encaixado numa frontaria do século XIX. A planta em cruz latina de uma só nave com transepto saliente e uma capela-mor recta tem correspondência com a do templo que já aí se encontrava implantada no século XIV.

Conventos dominicanos

São Domingo de Guimarães

A igreja foi começada em 1271 e, segundo a tradição, ultimada em tempos de D. Afonso III. Construída só com os proventos das esmolas, devia ser bastante pequena, talvez essencial. Durante as lutas entre D. Dinis e o seu filho D. Afonso, subiu a mesma sorte da igreja franciscana. Foi necessário esperar pelo final do século XIV para que se desse o verdadeiro impulso construtivo; por empenho pessoal de D. Lourenço Vicente, arcebispo de Braga e um dos principais nomes da nova ordem dinástica, o convento pôde dispor, finalmente, dos dividendos necessários.

A igreja apresenta as habituais três naves, seccionadas em quatro tramos, com transepto ligeiramente saliente e cabeceira tripartida, com grande probabilidade escalonada, definem a planta geral do templo. A iluminação mantém-se relativamente escassa, independentemente da ampla rosácea da fachada principal, graças às altas e estreitas frestas sobre as naves laterais e as grandes massas pétreas, desprovidas de aberturas, que caracterizam o interior. Alguns elementos decorativos apontam para a arquitectura do Gótico final quatrocentista, como “o chanfro das arcadas longitudinais (...) e os capitéis de cestas lisas” (Pedro Dias, 1994, p.133). A igreja é, contudo, um dos exemplos góticos mais tardios de Portugal e, por isso, tem algumas semelhanças com a coeva de Vila Real, e testemunha-nos como o seu modelo tipológico, inaugurado quase dois séculos antes, era ainda o modelo de maior sucesso no século XV. Mais: São Domingos de Guimarães é um dos mais importantes testemunhos de como a tradição construtiva de sabor românico, tão vincada no Entre-Douro-e-Minho, nunca foi completamente esquecida.

São Domingos de Vila Real

A actual catedral de Vila Real ocupa a antiga igreja de São Domingos, e data do primeiro terço do século XV: a sua construção foi de facto autorizada pelo rei D. João I em 1421, e a cobertura foi ultimada à volta de 1451. Embora tenha uma datação avançada, trata-se dum edifício que adopta as técnicas construtivas que analizámos. A sua importância consta sobretudo na colocação longínquas dos grandes centros económicos ou artísticos onde, de consequência, a arquitectura do século XII persistiu até à idade manuelina. É evidente que, na história da arte, não há uma única periodização, mas diferentes modalidades temporais de receber as eventuais inovações: a arte “plonge dans la mobilité du temps”. Toda a literatura (Pato de Machedo, Dias, Chicó, Pereira, Ferreira de Almeida) constatou como esta construção apresenta várias semelhanças, ou lembranças, da sensibilidade românica: apesar de alguns pormenores arquitectónico-decorativos, como a maior verticalidade, a diferente elaboração dos pilares e das frestas e a presença da rosácea na fachada, a essência da igreja lembra o românico. Ao primeiro olhar destaca-se a robustez geral, como na fachada arcaizante com três corpos divididos por contrafortes suficientemente salientes, sensação obtida também graça à ausência de janelões nas paredes laterais. Singulares são os pilares cruciformes com colunas adossada, onde duas destas continuam nos ressaltos das arcadas, e duas não têm utilidade prática nenhuma. Conservadora é também a distribuição dos volumes: três naves com três tramos, transepto saliente, cobertura integral em madeira, portal com arquivoltas reentrantes sobre colunelos sem capitéis.

Conventos carmelitas

Igreja do Carmo de Lisboa

A igreja de Nossa Senhora do Vencimento do Monte do Carmo foi mandada construir por D. Nuno Álvares Pereira pouco depois do começo da construção do mosteiro da Batalha. As obras de facto começaram em Julho de 1393 e, oito anos depois o transepto já estava concluído. O complexo monástico será ultimado só no ano 1423, sendo assim a maior igreja portuguesa, depois da Batalha, iniciada nos fins do século XIV e ultimada no século seguinte. Isso não lhe impediu de ser a maior igreja de Lisboa e, graças também à sua posição dominante, um dos pontos de referimento mais evidentes, seja para os cidadãos, seja para os estrangeiros, tão que o iluminista da Crónica de Afonso Henriques, de Duarte Galvão, lhe dá mais importância do que ao Castelo de São Jorge ou à Catedral.

Por causa da problemática colocação topográfica, ou seja, num terreno fortemente inclinado que desce de ocidente para oriente, a construção da cabeceira foi possível só depois de duas tentativas falidas. A percepção forte e elevada deve-se sobretudo à sua monumentalidade, que apresentava uma abside e quatro absidiolos escalonados, cujo baseamento atinge um terço da altura total, apresentando uma decoração essencial, feita por duas molduras horizontais e contínuas. Como sustentação encontramos dezasseis contrafortes de andares, assim distribuídos: seis na abside e cinco em cada um dos dois lados da cabeceira. A fachada é dividida em três panos, cujo corpo central termina com uma rosácea truncada. De grande interesse é também o portal que, embora falte da última arquivolta, resulta bem compreensível ainda hoje, pertencendo ao gótico flamboyant de

inspiração francesa e de mediação batalhina, com seis arquivoltas toreadas e ornadas de molduras finas. As ombreiras têm colunas subtis que assentam em bases quadradas e os capitéis, de corpo campaniforme, são decorados de pequenas caras humanas e de folhas recurtadas.

A tradicional planta de cruz latina é constituída por três naves de cinco tramos, transepto saliente e cabeceira escalonada com a capela-mor ladeada por quatro absidiolos de diferentes dimensões - quer em largura, quer em profundidade. Interiormente, as suas naves encontram-se apartadas por intermédio de pilares cruciformes, de capitéis vegetalistas e arcos quebrados, sendo que as naves laterais possuem, cada uma, quatro capelas, de arco igualmente quebrado, emolduradas por colunas segmentadas e coroadas por janelas de vão curvo.

Conventos de clarissas

Santa Clara de Vila do Conde

Mandado edificar em 1318 por D. Afonso Sanches (filho bastardo de D. Dinis) e sua mulher, D. Teresa de Menezes, o Convento de Santa Clara é um templo fundamental do Gótico português a Norte do Douro, não obstante as numerosas alterações a que foi sujeito ao longo dos séculos. O conjunto monumental domina o centro histórico da vila - edificando-se no local onde se pensa ter existido o castelo dos Condes de Cantanhede, senhores do burgo. Logo em 1319 os fundadores doaram o espaço às clarissas, tendo sido este braço feminino dos franciscanos o responsável pela construção do complexo, um processo que conferiu à igreja a configuração que ainda mantém e que significou um exemplo pioneiro de implantação mendicante na região, a par das conturbadas histórias de S. Francisco do Porto e de S. Domingos de Guimarães. A marcha das obras góticas do Convento revelou-se bastante demorada, não estando o conjunto terminado em 1354, altura em que D. Afonso Sanches pede ao seu filho, por testamento, que as conclua.

Enquanto que, por exemplo, no Convento de Santa Clara de Santarém a construção clarissa marca o triunfo do discurso mendicante numa cidade fortemente urbanizada, explicando-se por isso o longuíssimo corpo de três naves, a de Vila do Conde apresenta somente uma nave, de tal forma pequena que a construção do coro ocidental (verificada na época moderna) provoca uma sensação de planta em cruz grega. A cabeceira e a sua implantação num terreno irregular é outro aspecto interessante da igreja. Exteriormente, apresenta-se como uma fortaleza, com as janelas muito altas e a estrutura coroada por ameias, sugestão reforçada pela existência de poderosos contrafortes, que ajudam a vencer o desnível do terreno. Interiormente, porém, a rigidez formal é assumida de forma proporcional, com os absidiolos bastante mais baixos que a capela-mor. A austeridade e monumentalidade exteriores lembram, em parte, os primeiros exemplos de arquitectura mendicante clarissa do país, especialmente a fachada ocidental, onde o único elemento é a rosácea radiante, inscrita num enorme muro compacto, delimitado por dois contrafortes. Muitas foram as alterações que se efectuaram no conjunto ao longo dos séculos seguintes, entre as quais a mais importante se verificou nos primeiros anos do século XVI.

O gótico mendicante escalabitano

É em Santarém que fica o conjunto artístico-devocional mendicante mais interessante de Portugal.

São Francisco de Santarém

Trata-se dum dos templos mendicantes de mais difícil leitura. Pradalié, único autor duma monografia sobre este assunto e por isso meu ponto de departe na análise, crê que a igreja actual seja a mesma que foi fundada em 1250. Pelo contrário, Dias e Ferreira de Almeida supõem que se trate duma reconstrução mais tardia, provavelmente do século XV. As escavações começadas em 1969 infelizmente ainda não restituíram a igreja à colectividade, com a consequência que o autor não pôde visitá-la interiormente; apesar disso, permitiram à comunidade científica de elaborar uma primeira leitura do complexo arquitectónico que vou aqui sintetizar. A actual planta articula-se em três naves separadas por pilares quadrangulares, que cruzam com um transepto saliente. A cabeceira consta de quatro absidiolas de iguais dimensões e duma capela-mor, precedida por um coro rectangular. Na verdade, do coro só resta o arco triunfal de volta perfeita, as paredes laterais, a nascedoura de uma abóbada de berço e parte da parede terminal direita. Foram descobertas, no interior do actual coro, as fundações de um muro de cinco panos e contrafortes que pertencem, com muita probabilidade, a uma antiga abside.

A capela absidal norte liga-se com o transepto por um arco quebrado que é mais baixo do que o arco triunfal e mais alto do que o da outra capela vizinha. A estreita arcada assenta sobre dois pilares quadrangulares; uma pilastra, adossada contra o interior de cada um dos dois pilares quadrangulares, sobe até a nascedoura da abóbada, como se originariamente estivesse prevista uma cobertura em abóbada ogival. Ora a abóbada é de berço quebrado. Outro pormenor: a parede norte abre uma porta de acesso à capela vizinha. O que resta da primeira capela absidal sul, ou seja, arco de entrada e pilastras angulares, permite-nos supor que tinha a mesma forma. Analogamente, a capela exterior norte dá acesso ao transepto por um arco quebrado do mesmo género, mas mais baixo do que o precedente. A primeira parte apresenta uma abóbada em berço quebrado; um arco toral chanfrado separa-a duma abóbada de tijolos sustentada por uma cruzaria de ogivas em pedra, com uma pequena decoração em bolas salientes. O absidiolo sul exhibe o mesmo arco de entrada e as mesmas pilastras angulares e o mesmo comprimento e, por isso, devia ser parecido ao precedente. A cabeceira parece baixa e maciça, em contraste com a altura do transepto e a leveza dos suportes. No braço norte da cabeceira, mais uma vez a parte a parte melhor conservada, existe um majestoso arco pleno na altura da separação entre o primeiro e o segundo absidiolo. Fica enquadrado por pilastras com capitéis coríntios, e coroado por um frontão triangular. Este arco dá acesso à capela das Almas, capela abobadada em berço com abertura de lunetas, e estende-se até à actual sala do capítulo. A parede meridional do braço sul do transepto é adornada por um portal cujo arco, ligeiramente quebrado, é decorado por dentes de serra. As obras de 1968 descobriram parcialmente este arco, para percebermos que se inscrevia antigamente num maciço saliente. Dois grandes arcos, com a mesma forma e a mesma altura do arco triunfal, separam o transepto e as naves, assentando sobre grossos pilares rectangulares. Mau grado esta grande riqueza de dados, não consegui formar-me

uma ideia clara e definida; queria só exprimir o meu desejo de vê-la o mais rapidamente possível aberta ao público; limitadamente ao problema da colocação cronológica, achei a teoria de Dias mais provável, visto que a mesma situação (datação excessivamente temporã de templos que provavelmente foram reconstruídos várias vezes) se apresenta também em Itália, por exemplo nas igrejas de S. Francisco de Pisa e na Basilica del Santo de Pádua.

Santa Cruz da Ribeira de Santarém

Para concluir este trabalho, quis analisar o caso de Santa Cruz da Ribeira, onde pude perceber como o “estilo mendicante” não se relaciona somente com igrejas de dedicação mendicante, mas pelo contrário resulta presente também em outros edifícios religiosos. Construída pela iniciativa de um estranho Conde Lourenço Domingues Minatos, provavelmente de origem estrangeira e de sua mulher, Iria Afonso Caeira (ambos sepultados na capela-mor), a igreja de Santa Cruz da Ribeira de Santarém permanece como o único exemplo, actualmente conservado na cidade, de arquitectura religiosa gótica trecentista não mendicante. Constitui um bom testemunho na urbe escalabitana dum compromisso entre o modelo de igreja paroquial e as características específicas do gótico mendicante de Santarém. A fachada principal, com a sua feição harmónica, denuncia um interior dividido em três naves, e o portal, inscrito num alfiz. Já a opção pela cobertura em madeira das naves e, especialmente, a planta poligonal da capela-mor, com altas janelas abertas em panos delimitados por contrafortes, sem afastar a igreja daqueles protótipos paroquiais, relaciona-a mais directamente com o caso próximo da igreja do Convento de Santa Clara de Santarém, tanto que podemos descrever Santa Cruz como uma "miniatura da igreja clarista". Desconhecem-se as datas da construção; as obras deveriam estar concluídas em 1280, data em que D. Dinis concedeu o padroado da igreja à Colegiada de Santa Maria da Alcáçova.

A originalidade do templo de Santa Cruz testemunha-se também na feição arcaizante dos capitéis das naves, cujos modelos figurativos se afastam dos esquemas naturalistas, então em experimentação nas diversas obras da cidade, e assumem uma relação mais próxima com o que poderá ter sido uma evolução natural das oficinas românicas escalabitanas.

Bibliografia

ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de, BARROCA, Mario Jorge, *História da arte em Portugal: O Gótico*, Lisboa, 2002

BONELLI, Renato, “Nuovi sviluppi di ricerca sull’edilizia mendicante”, em *Gli ordini mendicanti e la città. Aspetti architettonici, sociali e politici*, Milano, Edizioni Angelo Guerini, 1990 (Comunicação oral ao seminário “Gli ordini mendicanti e la città negli aspetti architettonici, sociali e politici” de Ravello (SA), Itália, 1982)

CHICÓ, Mário Tavares, *A arquitectura gótica em Portugal*, Lisboa, Livros Horizonte, 2005 (primeira edição 1956), pp. 17- 83

DIAS, Pedro, *A arquitectura gótica portuguesa*, Lisboa, Editorial Estampa, 1994

FRUGONI, Chiara, *Vita di un uomo: Francesco d'Assisi*, Torino, Einaudi, 2008 (primeira edição 1995)

MACEDO, Francisco José Pires Pato de, *Santa Clara-a-Velha de Coimbra. Singular Mosteiro Mendicante*, Coimbra, Faculdade Letras, 2006, pp. 1-104

MATTOSO, José, “O enquadramento social e económico das primeiras ordens mendicantes”, em *Portugal- Novas interpretações*, Lisboa, Imprensa nacional- Casa da moeda, 1985 (Comunicação oral ao congresso antoniano de Lisboa em 1982), pp. 329-345

MOREIRA, António Montes, “Implantação e desenvolvimento da ordem franciscana em Portugal. Séculos XIII-XVI”, em *O Franciscanismo em Portugal*, Lisboa, Fundação Oriente, 1996 (Comunicação oral ao seminário “O Franciscanismo em Portugal” de Arrábida em 1994)

PEREIRA, Paulo (dir.), *História da arte portuguesa*, Lisboa, 1995

PRADALIÉ, Gérard, *O convento de São Francisco em Santarém*, Santarém, Câmara Municipal de Santarém, 1992

SERRÃO, Vítor, *Santarém*, Lisboa, Editorial Presença, 1990, pp. 20-38

SILVA, Jorge Henrique Pais da, CALADO, Margarida, *Dicionário de termos de arte e arquitectura*, Lisboa, Editorial Presença, 2005

Outras fontes:

Web-site do IPPAR, Instituto Português do Património Arquitectónico

Comunicações orais da D.ra Maria Luísa Pires Rio Carmo Trindade Proença Amaral